

USO DA OXIGENOTERAPIA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6539961

Autores:

Thaís Barbosa de Oliveira¹,
Andressa Hosni²,
Felipe Figueiredo Moreira³,
Ana Carolina Dorigoni Bini⁴

1- Pós-Graduada em Fisioterapia pediátrica, Faculdades Pequeno Príncipe – FPP, PR, Brasil.

2- Mestranda no Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

3- Discente em Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

4- Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

RESUMO

Introdução: A oxigenoterapia consiste no tratamento da hipóxia por meio da inalação de oxigênio, a uma pressão maior que a do ar ambiente. As formas de administração são variadas e a escolha é determinada pelo objetivo a ser alcançado podendo se utilizar cateteres nasais, cânulas nasais, máscaras nasais, capuz e oxitenda. **Objetivo:** O objetivo foi realizar uma revisão sistemática sobre os recursos e uso de oxigenoterapia em pacientes pediátricos hospitalizados. **Metodologia:** Trata-se de revisão sistemática elaborada através do protocolo PRISMA sobre o uso de oxigenoterapia em pacientes pediátricos hospitalizados através das bases de dados LILACS, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), PUBMED e SciELO. **Resultados:** nesta revisão foram utilizados 15 artigos os quais foram selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade. Destes artigos: 13 são artigos

originais, 1 estudo de caso e 1 relato de caso. **Conclusão:** a suplementação de oxigênio é um método seguro e eficaz de tratamento e deve ser algo controlado, prescrito e monitorado adequadamente.

Palavras-chave: Hospital; Oxigênio; Criança.

INTRODUÇÃO

O oxigênio teve seu caráter vital reconhecido desde a sua descoberta, realizada de forma independente por Scheele, em 1772, e por Priestly, em 1774. Já em 1780, foi utilizado com propósitos médicos por Chaussier, que empregou o oxigênio em recém-nascidos com dificuldade respiratória (CAMARGO, 2008).

A oxigenoterapia consiste no tratamento da hipóxia por meio da inalação de oxigênio, a uma pressão maior que a do ar ambiente, o que facilita a troca gasosa e reduz o trabalho da respiração. O oxigênio usado deve ser umidificado e aquecido. A escolha da forma de administração dependerá, principalmente, da eficiência do sistema a ser empregado. Cateteres nasais, são de fácil instalação, proporcionam uma fração inspirada de oxigênio (FiO_2) entre 24 e 40%, porém, se deslocam facilmente. O uso de máscaras nasais também é simples e fornece FiO_2 de até 60%; contudo, apresenta desvantagens como difícil fixação, interferência na alimentação, expectoração e aspiração de vias aéreas. O capuz para recém-nascidos e a oxitenda para lactentes e pré-escolares proporcionam, respectivamente, FiO_2 de até 100 e 60%. Ambos devem usar gás aquecido e têm, como maiores problemas, o ruído em seu interior e a dificuldade com a alimentação e com a aspiração de vias aéreas, além do isolamento em relação ao ambiente imposto sobre a criança (CAMARGO, 2008).

A oxigenoterapia é classificada em dois tipos principais. A primeira, definido como baixo fluxo no qual o paciente recebe um determinado fluxo de oxigênio pelo dispositivo, e também inspira ar ambiente, tornando a FiO_2 variável; os dispositivos mais utilizados nesse caso são: a cânula nasal tipo óculos, cateter nasofaríngeo, máscara de reinalação parcial, máscara de não-reinalação. Por sua vez, no Sistema de Alto Fluxo, o dispositivo oferece oxigênio em quantidade superior ao inalado em ar ambiente pelo paciente deixando a FiO_2 fixa; o dispositivo mais comum é a Máscara de Venturi (MARQUES, 2017).

A suplementação de oxigênio por tempo prolongado melhora o prognóstico e a sobrevivência de pacientes com hipoxemia crônica. Atualmente, com os avanços obtidos na terapia intensiva neonatal e pediátrica, a sobrevivência de crianças com prematuridade extrema vem aumentando, bem como a daquelas com insuficiência respiratória de causas diversas, como bronquiolite viral aguda, bronquiolite obliterante e fibrose cística, que determinam, muitas vezes, a necessidade de oxigênio suplementar por períodos prolongados (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2000).

As infecções do trato respiratório inferior, principalmente as pneumonias são a principal causa de morte em crianças menores de cinco anos de idade nos países em desenvolvimento, sendo que, no mundo, são responsáveis pela morte anual de mais de 4 milhões de crianças nessa faixa etária. No Brasil, em 2002, tais doenças foram responsáveis por 3.725 óbitos (5%) de um total de 69.093 mortes em crianças menores de cinco anos (CAMARGO, 2008).

A prescrição de oxigênio deve respeitar indicações definidas e incluir especificações da dose, sistema de administração, duração da terapia e monitorização (NEVES, 2012). Contudo como qualquer medicamento, quando administrado de forma indevida, pode ser tóxico e ter sérias consequências. A toxicidade, que depende de fatores como pressão absoluta de oxigênio oferecido, duração da exposição e sensibilidade individual, e a maior limitação é a sua administração (CAMARGO, 2008).

Dentre os efeitos colaterais do uso de oxigênio, observam-se: retinopatia da prematuridade, doença pulmonar crônica e displasia broncopulmonar em prematuros, atelectasia por altas concentrações de oxigênio e dano epitelial pulmonar devido ao estresse oxidativo. A toxicidade do oxigênio pode causar traqueobronquite, depressão da atividade mucociliar, náuseas, anorexia e cefaleia – situações reversíveis com a suspensão da oxigenoterapia. Por outro lado, a saturação muito baixa de oxigênio pode resultar em aumento da resistência pulmonar, limitação do crescimento somático e morte súbita em crianças com doença pulmonar crônica (HAY, 2000).

Reconhece-se que o oxigênio não é prescrito adequadamente pelos médicos e, em muitos países, a sua prescrição e utilização demonstraram consistentemente uma prática de pouca qualidade (O'DRISCOLL, 2008). Por isso é imprescindível o manuseio e a monitoração adequada destes dispositivos pela equipe multiprofissional (PEREIRA, 2012).

Tendo em vista os recursos e o uso de oxigenoterapia em pacientes pediátricos hospitalizados se apresenta promissor tratamento da hipóxia, buscamos reunir estudos sobre o assunto, verificando a eficiência do método em diversas patologias.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática elaborada através do protocolo PRISMA (Galvão et al., 2015) (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises). As publicações investigadas foram referente aos últimos 10 anos, através das bases de dados LILACS, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), PUBMED e SciELO, de forma totalmente independente. A identificação do tema baseou-se no uso da oxigenoterapia em pacientes pediátricos hospitalizados.

As palavras-chave usadas em várias combinações foram: oxigenoterapia, pediatria e hospitalização, limitando a pesquisa às línguas inglesa, espanhola e portuguesa.

Os critérios de inclusão foram o uso de oxigênio em crianças com idade de 0 a 10 anos, que foram hospitalizados. Foram excluídos trabalhos com ventilação mecânica invasiva (VMI), uso do CPAP, crianças com idade superior a 10 anos.

O próximo passo a partir dos artigos selecionados teve suas metodologias, resultados, discussões e conclusões analisados e discutidos, apresentada a revisão/síntese do conteúdo abordado.

Foram encontrados 1.765 artigos. De acordo com os critérios de inclusão, 15 artigos foram selecionados. Com a finalidade de uma maior compreensão da metodologia escolhida, a seguir apresenta-se de modo sistemático cada etapa da Revisão, utilizada para a elaboração deste estudo (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma dos artigos incluídos

Autor (es)/ Ano	Amostra	Idade	Patologia/ alteração	Recurso de tratamento utilizado	Conclusões
Pereira et al., 2012	50 pacientes 25 do sexo feminino e 25 do sexo masculino	Entre 1 mês e 8 anos	Pneumonia; broncopneumonia; bronquiolite; outras patologias	Nebulização à distância; oxitenda; cateter; e máscara de oxigênio	Os métodos mais utilizados foram nebulização e oxitenda; parte dos pacientes que faziam uso não estavam de acordo com a prescrição médica
Alonso et al., 2012	5 pacientes 2 sexo feminino e 3 sexo masculino	Entre 2 meses e 1 ano	Infecção respiratória aguda e insuficiência respiratória	Oxigenoterapia de alto fluxo (OAF)	Em todos os casos foi observada melhora no escore de Tai com 2 horas de oxigenoterapia; sem apresentarem complicações
Tejera et al., 2013	23 pacientes 9 sexo feminino e 14 sexo masculino	Entre 11 dias e 1 ano	Bronquiolite e insuficiência respiratória	Oxigenoterapia de alto fluxo	O tratamento produziu diminuição do escore de Tai e da frequência respiratória em duas horas de utilização; a OAF se apresentou como um recurso seguro, eficaz e simples de ser utilizado em pacientes com bronquiolite e insuficiência respiratória
Testa et al., 2014	89 pacientes	Inferior a 18 meses	Pós operatório cardíaco	Cânula nasal de alto fluxo (CNAF); e Oxigenoterapia convencional	A CNAF não foi eficaz para diminuir os níveis de PaCo ₂ 48h após a extubação; porém obteve-se melhor oxigenação que o tratamento convencional
Mayfield et al., 2014	94 pacientes 36 sexo feminino e 58 sexo masculino	Inferior a 12 meses	Bronquiolite	Cânula nasal de alto fluxo (CNAF); e oxigênio subnasal de baixo fluxo	O tratamento com CNAF pode ser utilizado com segurança em enfermarias pediátricas diminuindo as admissões de pacientes em UTI.
Campaña et al., 2014	74 pacientes 41 sexo feminino e 33 sexo masculino	6 meses ou menos	Bronquiolite moderada	Cânula nasal de alto fluxo umidificada aquecida; e solução salina hipertônica inalada	A utilização da cânula não foi eficaz ao tratamento da bronquiolite em relação as avaliações do escore de gravidade, conforto.

					duraco da internaco hospitalar e tambm no reduziu os ndices de admisses na UTI.
De Paula et al., 2014	2 pacientes sexo masculino	Recm-nascidos	Atelectasia ps-extubaco	Cateter nasal de alto fluxo	Aps 24 horas de utilizaco do cateter houve a reverso completa da atelectasia, demonstrando-se eficaz para esse fim.
Wegner A. et al., 2015	109 pacientes 48 sexo feminino e 61 sexo masculino	Entre 1 e 20 meses	Bronquiolite; pneumonia; pausas respiratria/apnia; sepsis; entre outras	Cnula nasal de alto fluxo (CNAF)	Houve falha do uso da CNAF somente em relaco ao pCO2 inicial \geq 55mmHg; porm sua implementaco foi considerada segura e simples.
Uygur et al., 2016	65 pacientes 27 sexo feminino e 38 sexo masculino	Entre 3 meses e 3 anos	Infeco hipoxmica aguda do trato respiratrio inferior	Mscara de oxignio; e mascara Venturi	O uso da mscara Venturi pode diminuir o perodo de uso de oxignio e tambm o perodo de internaco dos pacientes devido a diminuo da dificuldade respiratria e melhora do quadro de hipxia.
Morosini et al., 2016	36 pacientes 16 sexo feminino e 20 sexo masculino	Inferior a 2 anos	Infeco respiratria aguda do trato respiratrio inferior	Oxigenoterapia de alto fluxo (OAF)	O tratamento no causou complicaes; A aplicaco foi segura e simples, podendo evitar a admisso de pacientes em UTI e a necessidade de utilizaco de ventilaco mecnica.
Riese et al., 2017	1937 819 sexo feminino e 1118 sexo masculino	Inferior a 24 meses	Bronquiolite	Cnula nasal de alto fluxo (CNAF)	As diretrizes utilizadas no diminuiram o perodo de permanncia hospitalar, os ndices de transferncia  UTI e a quantidade de intubaco.
Sochet et al., 2017	132 50 sexo	Entre 1 ms e 2 anos	Bronquiolite	Cnula nasal de alto fluxo	A nutrio enteral  bem tolerada em

	feminino e 82 sexo masculino			(CNAF)	várias taxas de fluxo da CNAF; a retenção e adiamento nutricional pode levar a uma maior duração do período de internação.
Davison et al., 2017	61 pacientes 25 sexo feminino e 36 sexo masculino	Entre 1 e 23 meses	Bronquiolite	Cânula nasal de alto fluxo (CNAF)	A terapia pode ser iniciada de forma segura em salas pediátricas não terciárias com um nível apropriado de observação e fortes critérios de transferência.
Weiler et al., 2017	21 pacientes	Inferior a 3 anos	Bronquiolite; e pneumonia	Cânula nasal de alto fluxo (CNAF)	Há uma relação dose-dependente entre a taxa de fluxo e o menor esforço respiratório; a taxa de fluxo de aproximadamente 1,5 – 2,0 L/kg reduz o esforço respiratório e apresenta maiores benefícios em crianças \leq 8 kg
Oei et al., 2017	287 pacientes 153 sexo feminino e 134 sexo masculino	Recém- nascidos	Ressuscitação	Ar Ambiente; e 100% O ₂	O uso de ar ambiente para iniciar a ressuscitação foi associado a um maior risco de morte em lactentes com período gestacional menor que 28 semanas.

DISCUSSÃO

No presente estudo foram encontrados 15 artigos sobre o uso da oxigenoterapia em crianças, sendo 9 deles em pacientes com bronquiolite, 3 em infecção respiratória aguda, 1 em relação a utilização de oxigênio em ressuscitação de neonatos, 1 sobre atelectasia pós extubação e 1 em relação ao uso de oxigênio em pós-operatório cardíaco.

Tejera et al. (2013) em seu estudo envolvendo o tratamento com oxigenoterapia de alto fluxo em pacientes com bronquiolite e insuficiência respiratória moderada observaram êxito do tratamento utilizado em 78% dos casos com diminuição do escore de Tal e da frequência respiratória, além de que o tratamento foi bem tolerado pelos pacientes e pôde-se manter a alimentação em todos os casos.

De acordo com Sochet et. al (2017) pacientes com bronquiolite durante o uso de cânula nasal de alto fluxo toleram o procedimento de nutrição enteral; as interrupções nutricionais em 9,1% dos casos foram resultantes de taquipnéia e não devido a êmese, aspiração ou intolerância à

alimentação; concluíram que a retenção nutricional pode ser mais prejudicial à criança levando a um maior tempo de internação hospitalar.

Já no estudo de Wegner et al. (2015) o tratamento com cânula nasal de alto fluxo em pacientes lactentes com enfermidades respiratórias (bronquiolite, pneumonia, apneia, entre outros) mostrou-se eficaz em 70,6% dos casos, tendo fracasso somente nos resultados referentes ao pCO₂ inicial \geq 55 mmHg que pela regressão logística mostrou haver uma conexão significativa para prever a falha do tratamento; de forma geral a aplicação da técnica foi considerada segura e simples e requer cuidado habitual como o das cânulas nasais convencionais.

No estudo de Mayfield et al. (2014) ao tratarem pacientes com bronquiolite nas alas de enfermaria pediátrica com cânula nasal de alto fluxo constataram que os pacientes tratados foram quatro vezes menos propensos a terem admissão em uma unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP); os pacientes que não responderam ao tratamento e que a condição exigia a admissão em UTIP puderam ser identificados pelo monitoramento da frequência cardíaca e respiratória.

O uso da cânula nasal de alto fluxo umidificada e aquecida em comparação ao uso de solução salina hipertônica em pacientes com bronquiolite não foi eficaz de acordo com Campaña et al. (2014); o tratamento não proporcionou melhora no sofrimento respiratório, índices de conforto e duração da internação hospitalar e também na quantidade de admissões na unidade de cuidados intensivos pediátricos.

CONCLUSÃO

A suplementação de oxigênio é um método seguro e eficaz de tratamento e deve ser algo controlado, prescrito e monitorado adequadamente, porém o seu uso indiscriminado pode levar à consequências ao indivíduo. Quando utilizado de forma correta dosagem e administração podem além de melhorar a condição fisiológica do paciente, diminuir o seu período de internação e evitar complicações e admissões à unidades de cuidados intensivos.

REFERÊNCIAS

1. Alonso, B., Tejera, J., Boulay, M., Ambrois, G., Guerra, L., Bartel, P., ... & Giachetto, G. (2012). Oxigenoterapia de alto flujo en niños con infección respiratoria aguda baja e insuficiencia respiratoria. *Archivos de Pediatría del Uruguay*, 83(2), 111-116.
2. Camargo, P. A. B. D., Pinheiro, A. T., Hercos, A. C. R., & Ferrari, G. F. (2008). Oxigenoterapia inalatória em pacientes pediátricos internados em hospital universitário. *Revista Paulista de Pediatria*, 43-47.
3. Campaña, M. B., Ortiz, J. O., Muñoz, C. N., Lucas, M. R., Rincón, A. F., Hernández, O. P., & Rey, C. C. (2014). High flow therapy versus hypertonic saline in bronchiolitis: randomised controlled trial. *Archives of disease in childhood*, archdischild-2013.

4. Davison, M., Watson, M., Wockner, L., & Kinnear, F. (2017). Paediatric high-flow nasal cannula therapy in children with bronchiolitis: A retrospective safety and efficacy study in a non-tertiary environment. *Emergency Medicine Australasia*, 29(2), 198-203.
5. de Paula, L. C. S., Siqueira, F. C., Juliani, R. C. T. P., de Carvalho, W. B., Ceccon, M. E. J. R., & Tannuri, U. (2014). Post-extubation atelectasis in newborns with surgical diseases: a report of two cases involving the use of a high-flow nasal cannula. *Revista Brasileira de terapia intensiva*, 26(3), 31
6. Hay WW Jr, Bell EF. Oxygen therapy, oxygen toxicity and the STOP-ROP trial. *Pediatrics* 2000;105:424-5
7. Neves, J. T., & Lobão, M. J. (2012). Estudo multicêntrico de oxigenoterapia—uma auditoria nacional aos procedimentos de oxigenoterapia em enfermarias de medicina interna. *Revista Portuguesa de Pneumologia*, 18(2), 80-85.
8. Hay WW Jr, Bell EF. Oxygen therapy, oxygen toxicity and the STOP-ROP trial. *Pediatrics* 2000;105:424-5.
9. Marques, C. D. M. D. S. (2017). Oxigenoterapia: como utilizar a Máscara de Venturi na assistência de enfermagem.
10. Mayfield, S., Bogossian, F., O'malley, L., & Schibler, A. (2014). High-flow nasal cannula oxygen therapy for infants with bronchiolitis: Pilot study. *Journal of paediatrics and child health*, 50(5), 373-378.
11. Morosini, F., Dall'Orso, P., Alegretti, M., Alonso, B., Rocha, S., Cedrés, A., & Prego, J. (2016). Impacto de la implementación de oxigenoterapia de alto flujo en el manejo de la insuficiencia respiratoria por infecciones respiratorias agudas bajas en un departamento de emergencia pediátrica. *Archivos de Pediatría del Uruguay*, 87(2), 87-94.
12. O'Driscoll BR, Howard LS, Davidson AG. BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients. *Thorax*. 2008;63 suppl 6:vi1—68.
13. Oei, J. L., Saugstad, O. D., Lui, K., Wright, I. M., Smyth, J. P., Craven, P., & Mishra, P. (2017). Targeted oxygen in the resuscitation of preterm infants, a randomized clinical trial. *Pediatrics*, e20161452.
14. Pereira, L. C., Oliveira, C. S. D., & Gomes, E. L. F. D. (2012). Avaliação do uso dos dispositivos de oxigenoterapia na enfermaria pediátrica. *Fisioterapia Brasil*, 13(5), 348-352.
15. Riese, J., Porter, T., Fierce, J., Riese, A., Richardson, T., & Alverson, B. K. (2017). Clinical outcomes of bronchiolitis after implementation of a general ward high flow nasal cannula guideline. *Hospital Pediatrics*, 7(4), 197-203.

16. Sochet, A. A., McGee, J. A., & October, T. W. (2017). Oral Nutrition in Children With Bronchiolitis on High-Flow Nasal Cannula Is Well Tolerated. *Hospital Pediatrics*, 7(5), 249-255.
17. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. (2000). Oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP). *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 26(6), 341-350.
18. Tejera, J., Pujadas, M., Alonso, B., & Pérez, C. (2013). Aplicación de oxigenoterapia de alto flujo en niños con bronquiolitis e insuficiencia respiratoria en piso de internación: Primera experiencia a nivel nacional. *Archivos de Pediatría del Uruguay*, 84, 28-33.
19. Testa, G., Iodice, F., Ricci, Z., Vitale, V., De Razza, F., Haiberger, R., ... & Cogo, P. (2014). Comparative evaluation of high-flow nasal cannula and conventional oxygen therapy in paediatric cardiac surgical patients: a randomized controlled trial. *Interactive cardiovascular and thoracic surgery*, 19(3), 456-461.
20. Uygur, P., Oktem, S., Boran, P., Tutar, E., & Tokuc, G. (2016). Low-versus high-flow oxygen delivery systems in children with lower respiratory infection. *Pediatrics International*, 58(1), 49-52.
21. Wegner, A., Cespedes, P., Godoy, M. L., Erices, P., Urrutia, L., Venthur, C., & Wood, D. (2015). Cánula nasal de alto flujo en lactantes: experiencia en una unidad de paciente crítico. *Revista chilena de pediatría*, 86(3), 173-181.
22. Weiler, T., Kamerkar, A., Hotz, J., Ross, P. A., Newth, C. J., & Khemani, R. G. (2017). The relationship between high flow nasal cannula flow rate and effort of breathing in children. *The Journal of Pediatrics*, 189, 66-71.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022